

<http://www.bulletennauki.com>

УДК 388.43(476):633.1

РАЗВИТИЕ ЗЕРНОВОГО ПРОИЗВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

THE DEVELOPMENT OF GRAIN PRODUCTION IN THE REPUBLIC OF BELARUS

©*Печень В. С.*

канд. с.-х. наук

Белорусский государственный экономический университет

г. Бобруйск, Беларусь

pechen_val@mail.ru

©*Pechen V.*

PhD

Belarusian state economic university

Bobruisk, Belarus

pechen_val@mail.ru

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы производства зерна в Республике Беларусь с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности и выполнения основных показателей Государственной программы устойчивого развития села на 2011–2015 г. г. Дается оценка эффективности выполнения заданий Государственной программы отдельными областями республики. Делается вывод о полном обеспечении производства зерна на минимальном критическом уровне и нестабильности в обеспечении оптимальных объемов производства, а также в не достижении заданий Государственной программы.

Abstract. The article deals with the issues of grain production in the Republic of Belarus from the point of view of food security and carrying out the basic indicators of the State program of sustainable development of rural areas in the years 2011–2015. The evaluation of the effectiveness of the tasks of the State program of individual regions of the country is given. The conclusion is drawn that full providing of grain production at a minimum critical level is achieved but there is instability in providing of the optimal production volumes; and the tasks of the State program are not fulfilled.

Ключевые слова: производство зерна, валовой сбор, продовольственная безопасность, индекс, удельный вес, темп роста, Государственная программа.

Keywords: grain production, gross yield, food security, index, specific gravity, growth rate, State program.

Производство зерна — одно из основных направлений развития сельскохозяйственного производства. Производство зерна обеспечивает не только продовольственную безопасность страны, но и способствует развитию животноводства, а также развитие хлебобулочной, кондитерской и спиртовой и других видов экономической деятельности.

Для обеспечения минимального критического уровня продовольственной безопасности для Республики Беларусь, ниже которого наступает зависимость от импорта, производство зерна должно быть на уровне 5,5–6,0 млн. т. Производство зерна, достаточной для обеспечения внутреннего потребления на душу населения по научно–обоснованным нормам формирования

<http://www.bulletennauki.com>

необходимых фондов и резервов, а также образования экспортного потенциала составляет 9,0–10,0 млн. т. [1, с. 276].

Зерновое производство в республике представлено выращиванием зерновых и зернобобовых культур. Зерновые культуры возделываются во всех регионах республики Беларусь. В структуре общих посевных площадей зерновые и зернобобовые в 2015 г. составляли 41% [2]. И если в целом по республике посевные площади, занятые этими культурами незначительно увеличились к предшествующему году (на 0,33%), то Брестская, Витебская и Гомельская области сократили площади посева этих культур (соответственно на 3,4, 0,7 и 2,3 тыс. га). Такие области как Гомельская, Минская и Могилевская увеличили посевные площади под данными культурами. В целом по стране удельный вес площадей, занятых зерновыми и зернобобовыми культурами на период 2011–2015 г. г. изменялся в пределах 41,0–46,7% общих посевных площадей и максимального значения достиг в 2012 г. [3, с. 385].

Так как возделыванием зерновых и зернобобовых культур занимаются все области республики, рассмотрим вклад каждой из них в общие объемы производства зерна. Производство зерна не является стабильным показателем, так как во многом зависит от природно-климатических условий и культуры земледелия в целом. Удельный вес производства зерна каждой области в общем объеме его производства за период 2011–2015 г. г., представлен в Таблице 1.

Таблица 1.

СТРУКТУРА ВАЛОВОГО СБОРА ЗЕРНА ПО ОБЛАСТЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Области	2011 г.		2012 г.		2013 г.		2014 г.		2015 г.	
	валов. сбор, тыс. т	уд. вес, %	валов. сбор, тыс. т	уд. вес, %	валов. сбор, тыс. т	уд. вес, %	валов. сбор, тыс. т	уд. вес, %	валов. сбор, тыс. т	уд. вес, %
Республика Беларусь	8272,9	100,0	9226,2	100,0	7599,7	100,0	9564,1	100,0	8656,9	100,0
Брестская	1174,7	14,2	1464,7	15,9	1140,7	15,0	1486,3	15,5	1373,0	15,9
Витебская	1164,9	14,1	1214,2	13,2	977,1	12,9	1214,2	12,7	1344,0	15,5
Гомельская	1121,2	13,6	1195,7	12,9	1140,3	15,0	1451,6	15,2	1035,6	12,0
Гродненская	1516,3	18,3	1732,7	18,8	1417,8	18,7	1785,1	18,7	1707,5	19,7
Минская	2087,8	25,2	2339,7	25,3	1795,4	23,6	2193,9	22,9	2141,0	24,7
Могилевская	1207,7	14,6	1279,2	13,9	1128,4	14,8	1432,9	15,0	1055,8	12,2

Данные Таблицы 1 показывают, что наибольший вклад в общие объемы производства зерна вносит Минская область. При этом доля области в общем объеме производства не является постоянной. Так минимальный вклад области в общие объемы производства зерновых и зернобобовых культур отмечен в 2014 г. и составил 22,9% в общем объеме производства. Максимальное значение данного показателя отмечено в 2012 г. — 25,3%, т. е. четвертая часть общего объема производства зерна в республике. В 2012 г. областью было собрано 2339,7 тыс. т. зерна, что является лучшим результатом за период исследования. Наименьшее количество зерна областью было собрано в 2011 г. (2087,8 тыс. т, или 25,2% валового сбора по стране).

Вторую позицию по производству зерна в общем валовом сборе в республике занимает Гродненская область. Этой областью производится 18,3–19,7% общего его производства

<http://www.bulletennauki.com>

в республике. Минимальный вклад в общие объемы производства зерна область внесла в 2011 г., максимальный — в 2015 г. Но в абсолютном выражении минимальный сбор зерна областью был отмечен в тыс. т. 2013 г. (1417,8 тыс. т.), а максимальный — 2014 г. (1785,1 тыс. т.). Для этой области характерным является в целом положительная тенденция увеличения удельного веса сбора зерна в общих объемах производства по республике.

Вклад Брестской области в общие объемы производства зерновых и зернобобовых культур остается относительно стабильным и изменяется в пределах 14,2–15,9%. В 2011 г. область собрала 1174,7 тыс. т. зерна (14,2% общего объема его производства в республике). Минимальное абсолютное значение валовой сбор зерна для этой области отмечен в 2013 г. (1140,7 тыс. т.). В относительных показателях это составляет 15,0%.

Удельный вес производство зерновых и зернобобовых культур Витебской областью в общем объеме производства зерна изменялся в пределах 12,7–15,5%, Наименьший вклад в общие объемы производства зерна Витебской областью был внесен в 2014 г. В Витебской области, как самом северном регионе республики, в 2013 г. валовой сбор зерна составил всего 977,1 тыс. т. (12,9% общего сбора зерна по стране). Это минимальный валовой сбор зерна среди всех областей республики за период исследования.

Самым южным регионом республики является Гомельская область. В целом областью в различные годы было собрано 1035,6–1195,7 тыс. т. зерна. Исключение составляет 2014 г., когда валовой сбор зерна составил 1451,6 тыс. т. (15,2% валового сбора по стране). Это наилучший показатель для области, как в абсолютном, так и относительном выражении. Наименьший вклад в общие объемы производства зерна область внесла в 2015 г. — 10335,6 тыс. т., или 12,0%.

В Могилевской области наименьший валовой сбор зерновых и зернобобовых культур (1055,8 тыс. т.) отмечен в 2015 г. (12,2% общего сбора зерна по стране). Наиболее благоприятным для области был 2015 г., когда было собрано 1432,9 тыс. т. зерновых и зернобобовых культур. Это составляет 15,0% валового сбора по стране. В целом за период исследования валовой сбор зерна в области превышал 1,0 млн. т.

Рассмотрим также индексы изменения объемов производства зерна областями республики к предшествующему году. Эти данные приведены в Таблице 2.

Таблица 2.

ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА
ОБЛАСТЯМИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ЗА 2011–2015 г. г.

Области	2011	2012	2013	2014	2015
Республика Беларусь	1,18	1,12	0,82	1,25	0,90
Брестская	1,03	1,25	0,78	1,30	0,92
Витебская	1,41	1,04	0,80	1,24	1,11
Гомельская	1,33	1,07	0,95	1,27	0,71
Гродненская	1,09	1,14	0,82	1,26	0,96
Минская	1,23	1,12	0,77	1,22	0,98
Могилевская	1,11	1,06	0,88	1,27	0,74

Наиболее высокие темпы роста объемов производства зерна за период исследования в целом по республике отмечены в 2014 г. (Таблица 2). Падение объемов производства зерна к предшествующему году наблюдается в 2013 и 2015 г. г. В 2012 г. ниже республиканских

<http://www.bulletennauki.com>

темпов роста отмечен прирост валового сбора зерна в Витебской, Гомельской и Могилевской областях. В этот год на 25% увеличен сбор зерна к предшествующему году в Брестской области. В 2013 г. в Гомельской области снижение валового сбора зерна к 2012 г. составило 5%. Для Минской и Брестской областей индекс изменения объемов производства к предшествующему периоду составил соответственно 0,77 и 0,78. В этих областях отмечено наибольшее снижение валового сбора зерна за этот год. В 2014 г. во всех областях республики индекс изменения объемов производства к предшествующему периоду находится практически на одном уровне (1,22–1,30). При значительном снижении валового сбора зерна к предшествующему году в 2013 г., в Брестской области в 2014 г. отмечены наибольшие темпы роста данного показателя. Для Витебской и Минской области индекс изменения объемов производства зерна был ниже средне республиканского (1,25). В 2015 г. во всех областях республики (кроме Витебской, где индекс роста составил 1,11) наблюдается снижение объемов производства зерна к 2014 г. И если в целом по республике этот показатель находится на уровне 0,90, то в Гомельской и Могилевской областях он составил соответственно 0,71 и 0,74.

Необходимо также дать анализ производства зерна в республике с позиции Государственной программой устойчивого развития села на 2011–2015 г.г. [4]. Здесь определены объемы производства, необходимые для достижения продовольственной безопасности и увеличения экспорта продовольствия за обозначенный период. Реализации этой программы обеспечивала выполнение третьего этапа стратегии продовольственной безопасности в Республике Беларусь.

Экономически целесообразные объемы производства зерна, в целом по Республике Беларусь в сравнении с фактическими объемами производства, приведены на Рисунке.

Рисунок. Показатели Государственной программы и фактические данные производства зерна в Республике Беларусь, тыс. т.

Данные Рисунка наглядно показывают, что за период выполнения Государственной программы устойчивого развития села на 2011–2015 г. г. экономически целесообразные объемы зерна собраны не были. Наибольшее отставание фактически объемов производства зерна от программных показателей отмечено в 2013 г. (69,72%). В 2012 г. данный показатель составил 88,71%. В 2015 г. при намеченном прогнозе производства зерна в объеме 12000 тыс. т, было произведено всего 8656,9 тыс. т. Это 72,14% экономически целесообразных объемов,

<http://www.bulletennauki.com>

обозначенных программой.

Как видим, производство зерна в республике превышает минимально допустимый критический уровень продовольственной безопасности для Республики Беларусь, но при этом не всегда соответствует оптимальным объемам производства (9–10 млн. т.).

Фактическое производство зерна по областям Республики Беларусь в сравнении с объемами производства, обозначенными Государственной программой приведено в Таблице 3.

Таблица 3.

ЭКОНОМИЧЕСКИ ЦЕЛЕСООБРАЗНЫЕ И ФАКТИЧЕСКИЕ ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА ПО ОБЛАСТЯМ РЕСПУБЛИКИ, тыс. т.

Области	2011 г.		2012 г.		2013 г.		2014 г.		2015 г.	
	валов. сбор	Гос. прогр								
Брестская	1174,7	1520	1464,7	1610	1140,7	1690	1486,3	1770	1373,0	1870
Витебская	1164,9	1410	1214,2	1600	977,1	1690	1214,2	1780	1344,0	1860
Гомельская	1121,2	1510	1195,7	1600	1140,3	1680	1451,6	1750	1035,6	1840
Гродненская	1516,3	1520	1732,7	1580	1417,8	1690	1785,1	1770	1707,5	1860
Минская	2087,8	2480	2339,7	2510	1795,4	2600	2193,9	2710	2141,0	2820
Могилевская	1207,7	1460	1279,2	1500	1128,4	1550	1432,9	1620	1055,8	1750

Как видим (Таблица 3) за период выполнения Государственной программы практически ни одна область не достигла обозначенных заданием показателей. Исключение составляет Гродненская область, где в 2012 г. валовой сбор зерна превысил прогнозный показатель на 152,7 тыс. т., а в 2014 г. — на 15,1 тыс. т. Для Гродненской области максимальный недобор зерна от заданных параметров отмечен в 2013 г. и составил 272,2 тыс. т. В 2011 г. область недополучила 3,7 т. зерна обозначенных программой (0,24%) от задания.

Для Брестской области наиболее благоприятным был 2012 г. В этот год было собрано 1464,7 тыс. т. зерна, что составляет 91,0% прогнозного показателя. Максимальное отклонение от параметров Государственной программы отмечено в 2013 г. здесь недополучили 549,3 тыс. т. зерна, что составляет 32,5%.

В Витебской области наибольшее отклонение валового сбора зерна, как в абсолютном, так и относительном выражении от заданий Государственной программы устойчивого развития села на 2011–2015 г. г., отмечено в 2013 г. (недовыполнение программы составило 712,9 тыс. т., или 42,2%). Наиболее благоприятным для этой области был 2011 г., когда сбор зерна составил 82,6% от прогнозных показателей.

По Гомельской области недобор валового сбора зерна от заданий Государственной программы за период исследования составляло 14,2–43,7%. Наибольшее отклонение отмечено в 2015 г., а минимальное — в 2014 г. Так в 2015 г. прогнозировалось получить 1840 тыс. т. зерна. Недобор в этот год составил 804,4 тыс. т. В 2014 при задании 1750 тыс. т. недополучили всего 298,4 тыс. т.

Наилучших показателей по выполнению Государственной программы (после Гродненской области) добилась также Минская область. Здесь отклонение валового сбора зерна от показателей программы за период исследования составляет 6,8–30,9%. В 2012 г. область

<http://www.bulletennauki.com>

недополучили 6,8% зерна при прогнозе 2510 тыс. т. В 2013 г. недобор от задания программы составил 804,6 тыс. т. (при задании 2600 тыс. т.). Минская область является лидером по валовому производству зерна в Республике. К 2015 г. здесь намечалось произвести не менее 2800 тыс. т. зерна (темп рост объемов производства к 2011 г. — 11,9%). Фактически увеличение валового сбора зерна в 2015 г. к 2011 г. составило 102,5%.

Для Могилевской области наименее благоприятным был 2015 г. В этот год отклонение валового сбора зерна от задания Государственной программы составило 39,7%. Значительное отклонение данного показателя также отмечено в 2013 г. (27,2%). В оставшиеся годы недополучение валового сбора зерна от прогнозных показателей колебалось в пределах 11,5–17,3%. Наиболее благоприятным для области был 2014 г., когда при задании 1620 тыс. т. было получено 1432,9 тыс. т.

Таким образом, проведя анализ производства зерна в Республике Беларусь, можно сделать вывод:

– производство зерна находится на уровне, превышающем минимальный порог продовольственной безопасности;

– если оценивать производство зерна с учетом обеспечения внутреннего потребления на душу населения по научно-обоснованным нормам формирования необходимых фондов и резервов, а также образования экспортного потенциала, то более 9,0 млн. т. зерна в республике было произведено только в 2012 и 2014 г. г.;

– анализ выполнения Государственной программы устойчивого развития села на 2011–2015 г. г. показал, что за период выполнения государственной программы, обозначенные показатели не были достигнуты как в целом по республике, так и в каждой отдельной области. Каждая область, при этом, имела свои задания по выполнению Государственной программы (что связано в первую очередь с различными природно-климатическими условиями и общей культурой земледелия). Наибольших успехов в выполнении программы достигла Гродненская область, где в 2012 и 2014 г. г. производство зерна превысило обозначенные показатели. Также в Минской области, за период исследования, производство зерна составляло более 75% показателей, обозначенных программой.

Список литературы:

1. Мясникович М. В., Пузиков В. В. и др. Основные направления обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь. Современное состояние и перспективы. Минск: Экономика и право, 2003. 451 с.

2. О производстве продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий в Республике Беларусь за 2015 год // Национальный статистический комитет Республики Беларусь. Режим доступа: http://www.belstat.gov.by/o-belstate_2/novosti-i-meropriyatiya/novosti/o-proizvodstve-produktsii-rastenievodstva-v-hozyaistvah-vseh-kategorii-v-respublike-belarus-za-2015-god/?sphrase_id=32377 (дата обращения 15.01.2016).

3. Регионы Республики Беларусь. Статистический сборник. Т. 1. Социально-экономические показатели. Минск, 2015.

4. Государственная программа устойчивого развития села на 2011–2015 г. г. // Официальный сайт Минсельхозпрод РБ. Режим доступа: <http://www.mshp.minsk.by/programms/b05296a6fb2ed475.html> (дата обращения 11.08.2013).

References:

1. Myasnikovich M. V., Puzikov V. V. et al. Osnovnye napravleniya obespecheniya national'noi bezopasnosti Respubliki Belarus'. Sovremennoe sostoyanie i perspektivy [The main directions of the

<http://www.bulletennauki.com>

national security of the Republic of Belarus. Current state and prospects]. Minsk: Ekonomika i pravo, 2003, 451 p.

2. O proizvodstve produktsii rastenievodstva v khozyaistvakh vsekh kategorii v Respublike Belarus' za 2015 god [On the production of crop products in all categories of farms in the Republic of Belarus for 2015]. Natsional'nyi statisticheskii komitet Respubliki Belarus' [National Statistical Committee of the Republic of Belarus]. Available at: http://www.belstat.gov.by/o-belstate_2/novosti-i-meropriyatiya/novosti/o-proizvodstve-produktsii-rastenievodstva-v-hozyaistvah-vseh-kategorii-v-respublike-belarus-za-2015-god/?sphrase_id=32377, accessed 15.01.2016.

3. Regiony Respubliki Belarus' [Regions of the Republic of Belarus]. Statistical Yearbook, v. 1, Sotsial'no-ekonomicheskie pokazateli [Socio-economic indicators]. Minsk, 2015.

4. Gosudarstvennaya programma ustoichivogo razvitiya sela na 2011–2015 g. g. [State program of sustainable rural development for 2011–2015] Official website of the Republic of Belarus Ministry of Agriculture. Available at: <http://www.mshp.minsk.by/programms/b05296a6fb2ed475.html>, accessed 11.08.2013.

*Работа поступила в редакцию
15.03.2016 г.*

*Принята к публикации
20.03.2016 г.*